

Філіпенко О. М.
керівник напрямку Департаменту корпоративного бізнесу державного сектору
АТ «Укресімбанк», м. Київ, Україна,
e-mail: helenfil77@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-3012-8481>

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5–7–9 %» ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

JEL Classification: Q5
SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. У статті досліджено функціонування державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» у контексті забезпечення фінансової підтримки малого та середнього бізнесу (далі – МСБ) в Україні. Актуальність дослідження зумовлена обмеженим доступом підприємств до кредитних ресурсів, нестабільністю їхніх фінансових результатів та необхідністю застосування ефективних інструментів державного стимулювання кредитування за умови економічної невизначеності. Метою статті є комплексний аналіз результатів реалізації програми як інструменту антикризового кредитування, а також оцінювання її ефективності на основі динаміки кредитування, галузевої структури фінансування, механізму державних гарантій та узагальнення основних показників. Методологічну основу дослідження становлять економіко-статистичні та аналітичні методи, зокрема аналіз динаміки, порівняння, структурний аналіз і метод інтегрального оцінювання. Інформаційною базою формують офіційні дані щодо фінансового стану МСБ і показників реалізації програми. У результаті дослідження встановлено, що реалізація програми зумовлює істотне зростання обсягів кредитування та кількості укладених кредитних договорів, що свідчить про високий попит на пільгове фінансування. Виявлено концентрацію кредитних ресурсів в основних секторах економіки, зокрема в сільському господарстві, а також нерівномірність розподілу фінансування між окремими видами діяльності. Проаналізована динаміка державних гарантій засвідчує їхню значущість для нейтралізації кредитних ризиків, проте водночас характеризується диференційованою участю банківських установ. На основі узагальнення отриманих результатів здійснено інтегральну оцінку ефективності програми, яка підтверджує посилення її впливу на фінансове забезпечення підприємницького сектору. Отримані результати дають змогу розглядати програму як важливий інструмент підтримки економічної активності підприємств, що забезпечує доступ до фінансових ресурсів і сприяє стабілізації їхньої діяльності, водночас виявляючи наявність обмежень, пов'язаних із галузевою концентрацією фінансування та неоднорідністю участі банківського сектору.

Ключові слова: кредитне забезпечення, фінансова підтримка підприємств, державні гарантії, кредитний портфель, доступ до фінансування, ліквідність бізнесу, банківське кредитування.

Abstract. This article examines the operation of the state program “Affordable Loans 5–7–9%” in the context of providing financial support to small and medium-sized enterprises

(SMEs) in Ukraine. The relevance of the study is determined by limited enterprise access to credit resources, the instability of their financial results, and the need for effective state tools to stimulate lending under economic uncertainty. The purpose of the article is to conduct a comprehensive analysis of the program's implementation as a crisis lending instrument and to assess its effectiveness based on lending dynamics, the sectoral structure of financing, the mechanism of state guarantees, and a synthesis of key indicators. The methodological foundation of the study includes economic, statistical, and analytical methods, particularly dynamic analysis, comparative analysis, structural analysis, and integral assessment. The information base consists of official data on the financial condition of SMEs and program implementation indicators.

The study finds that program implementation has led to a significant increase in both lending volumes and the number of concluded loan agreements, indicating strong demand for preferential financing. Credit resources are concentrated in key sectors of the economy, particularly agriculture, and the distribution of financing across different types of activities is uneven. The analysis of state guarantee dynamics confirms their importance for mitigating credit risks, although participation among banking institutions is differentiated. Based on the synthesis of results, an integral assessment of program effectiveness was conducted, confirming its strengthened impact on the financial support of the entrepreneurial sector. These findings indicate that the program serves as an important tool for supporting economic activity, providing access to financial resources and contributing to the stabilization of enterprise operations, while also revealing limitations related to sectoral concentration of financing and uneven participation of the banking sector.

Keywords: credit support, financial support for enterprises, state guarantees, loan portfolio, access to financing, business liquidity, bank lending.

Вступ

Функціонування МСБ в Україні відбувається в умовах обмеженого доступу до фінансових ресурсів, що посилюється нестабільністю фінансових результатів, високою вартістю кредитного капіталу та нерівномірністю його розподілу між окремими групами підприємств. З огляду на це особливої значущості набувають інструменти державного стимулювання кредитування, здатні забезпечити підтримку ліквідності, збереження економічної активності та адаптацію бізнесу до зовнішніх шоків [1]. Запровадження програми «Доступні кредити 5–7–9 %» актуалізує необхідність комплексного оцінювання її ефективності не лише за обсягами фінансування [2, с. 370], але й з урахуванням структурних та ризикових параметрів функціонування, що зумовлює наукову й практичну значущість дослідження.

Проблема доступу МСБ до фінансових ресурсів і роль кредитування в забезпеченні його розвитку широко висвітлюється в сучасних наукових дослідженнях. Це дає змогу сформулювати цілісне уявлення про основні чинники ефективності фінансової підтримки підприємництва. Зокрема, Ф. Бельтраме (F. Beltrame) та ін. акцентують на значущості relationship lending як механізму, що дає змогу враховувати нефінансові характеристики підприємств і підвищує їхні шанси на отримання фінансування [3]. Посилення ролі цифрового фінансування як інструменту підтримки малих і середніх підприємств (далі – МСП) в умовах кризових обмежень обґрунтовують А. Паллегріно (A. Pellegrino) та М. Абе (M. Abe), підкреслюючи його здатність забезпечувати ефективне спрямування фінансових потоків [4]. Дослідження П. Турякіра (P. Turyakira) та ін. демонструє, що доступ до фінансування є визначальним чинником підвищення результативності діяльності малих підприємств, навіть у поєднанні з внутрішніми можливостями бізнесу [5]. Водночас у роботі Ш. Гергіна (Ş. Gherghina) та ін. підкреслюється визначальна роль інвестицій у забезпеченні економічного зростання підприємств, тоді як обмежений доступ до фінансових ресурсів стримує їхній розвиток [6]. Подібні висновки роблять М. Санні (M. Sanni) та ін., які доводять, що доступність банківського кредитування та його вартість безпосередньо впливають на ефективність функціонування МСП [7]. У вітчизняних дослідженнях увага зосереджується на особливостях

державного регулювання кредитування бізнесу. Так, Н. Погореленко та В. Коваль визначають основні детермінанти банківського кредитування МСП та підкреслюють важливість удосконалення механізмів державної підтримки для зниження ризиків і підвищення ефективності функціонування підприємств [8]. Механізм реалізації програми «Доступні кредити 5–7–9%» та її значення для розвитку малого бізнесу, зокрема в частині фінансування оновлення основних засобів, розкривають С. Кушнір та В. Кармазіна [2]. Дослідження І. Химич та ін. акцентує на трансформації кредитування бізнесу під час війни, де державні програми є основним інструментом підтримки ліквідності підприємств [9]. Аналогічну позицію займають І. Пріхно та І. Частоколенко, які підкреслюють посилення ролі реструктуризаційних механізмів і державної підтримки в забезпеченні стабільності банківського кредитування [1]. У своєму дослідженні О. Шпанель-Юхта зазначає, що кредитна активність банків у період воєнного стану є нерівномірною. Підтримку бізнесу забезпечують державні установи, тоді як іноземні банківські групи демонструють тенденцію до скорочення кредитування [10]. Отже, аналіз наукових джерел засвідчує, що доступ до фінансових ресурсів, ефективність банківського кредитування та державні механізми підтримки є визначальними чинниками розвитку МСБ. Більшість досліджень зосереджується на окремих аспектах цієї проблеми, що зумовлює доцільність комплексного підходу до оцінювання ефективності програм пільгового кредитування, зокрема із застосуванням інтегральних методів узагальнення.

. Попри значну кількість наукових праць, присвячених питанням кредитування МСБ і державної підтримки підприємництва, окремі аспекти цієї проблеми недостатньо досліджені. Зокрема, наявні праці переважно зосереджуються на характеристиках доступу до фінансових ресурсів або аналізі окремих інструментів державної підтримки, що не дає змогу сформуванню цілісного уявлення про ефективність їхнього функціонування. Потребують глибшого розкриття питання узгодження динаміки кредитування з його структурними параметрами, зокрема галузевим розподілом ресурсів та механізмами гарантійного забезпечення. Обмеженою є також увага до системного узагальнення результатів пільгового кредитування, що перешкоджає об'єктивній оцінці їхнього впливу на фінансову стійкість МСБ. Крім того, доцільно наголосити на відсутності наукових праць, де програми пільгового кредитування аналізують як інструменти антикризового фінансування. У наявних дослідженнях вони здебільшого трактуються як елемент загальної системи підтримки підприємництва. Натомість їхня роль у забезпеченні ліквідності, стабілізації операційної діяльності та адаптації бізнесу до кризових і воєнних викликів залишається позбавленою належної систематизації та об'єктивної кількісної оцінки.

Метою статті є комплексний аналіз функціонування державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» як інструменту антикризового кредитування малого та середнього бізнесу, а також оцінювання її ефективності на основі динаміки кредитування, структури кредитного портфеля, механізму державних гарантій та інтегрального узагальнення основних показників.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні статистичних даних щодо реалізації державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» у взаємозв'язку з фінансовими показниками МСБ. У роботі поєднано аналіз динаміки кредитування, результативності розгляду заявок, галузевої структури кредитного портфеля та механізму державних гарантій, що дало змогу сформуванню цілісного уявлення про функціонування програми як інструменту антикризового кредитування. Особливістю дослідження є застосування інтегрального підходу до оцінювання ефективності програми на основі нормалізації та узагальнення основних показників у єдиний індекс.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їхнього використання для оцінювання ефективності державних програм підтримки МСБ на основі систематизованих статистичних показників. Узагальнення виявлених тенденцій слугуватиме підґрунтям для формування та коригування параметрів державної політики у сфері фінансової підтримки підприємництва. Отримані результати дослідження стануть корисними для органів державного управління та банківських установ для вдосконалення механізмів кредитування МСП.

Методологічну основу дослідження становить поєднання загальнонаукових і спеціальних економічних методів, що забезпечують аналіз функціонування державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» у взаємозв'язку з фінансовими показниками МСБ. Застосування економіко-статистичного методу дало змогу оцінити динаміку кредитування МСБ, фінансових результатів підприємств та основних параметрів реалізації програми. Метод порівняння застосовано для визначення змін у часовому розрізі (2020–2022 рр. та станом на 31.05.2021, 30.05.2022 і 29.05.2023

рр.), а також для з'ясування відмінностей між окремими групами підприємств і видами економічної діяльності. Структурний аналіз – для дослідження галузевого розподілу кредитного портфеля та визначення рівня концентрації фінансових ресурсів. Узагальнення результатів здійснювали на основі аналітичного підходу, що дало змогу сформувати цілісну оцінку ефективності програми як інструменту антикризового кредитування. Особливе місце в дослідженні посідає інтегральний метод оцінювання, який уможливив узагальнення різноспрямованих показників функціонування програми. Методика інтегрального оцінювання передбачала нормалізацію основних показників за базовим періодом (станом на 31.05.2021 р., прийнято за 1,0) та формування часткових індексів за основними блоками: доступність кредитування (кількість підписаних договорів, заявки в роботі банків), масштаби фінансування (сума кредитних договорів, поточна заборгованість), галузева структура (частка сільського господарства) та гарантійна підтримка (обсяг гарантованих кредитів). Інтегральний індекс визначався як середнє арифметичне часткових індексів, що дало змогу отримати узагальнену оцінку ефективності програми.

Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні та аналітичні дані, що характеризують фінансовий стан підприємств і результати реалізації державної програми. Використано матеріали Державної служби статистики України щодо фінансових результатів, рентабельності й кредитування МСБ [11]. Дані про реалізацію програми «Доступні кредити 5–7–9 %» отримано з відкритих джерел Фонду розвитку підприємництва [12], зокрема з офіційної інформації про результати її виконання.

Обробка й аналіз статистичних даних здійснювалися із застосуванням табличних і розрахункових інструментів, зокрема програмного забезпечення Microsoft Excel. Використання зазначеного інструментарію дало змогу розрахувати абсолютні й відносні показники, здійснити нормалізацію даних, сформувати інтегральний індекс, а також побудувати аналітичні таблиці, що забезпечують наочність і системність представлення результатів дослідження.

Результати дослідження мають певні обмеження, зумовлені специфікою інформаційної бази та обраного методичного підходу. Зокрема, використання агрегованої статистики не дає змоги враховувати індивідуальні особливості окремих підприємств та специфіку їхньої фінансової діяльності. Оскільки аналіз ґрунтується на даних станом на кінець травня відповідних років, це дещо обмежує можливість комплексного оцінювання річної динаміки показників. Крім того, побудова інтегрального індексу на засадах рівнозначності показників може не повністю відображати їхню фактичну значущість. Поза межами дослідження також залишився вплив низки макроекономічних чинників, що визначають результативність програми та стратегії поведінки суб'єктів господарювання.

Результати

Функціонування МСБ в Україні традиційно обмежене доступом до фінансових ресурсів, що зумовлено високою вартістю кредитного капіталу та жорсткими вимогами банківських установ до позичальників. Низький рівень капіталізації підприємств, недостатність ліквідного забезпечення, коротка кредитна історія та підвищені ризики господарської діяльності формують менш сприятливі умови фінансування МСП порівняно з великими суб'єктами господарювання. Унаслідок цього значна частина підприємств обмежує інвестиційну активність або використовує внутрішні, часто недостатні, джерела фінансування [8, с. 220]. Істотним стримувальним чинником розвитку кредитування є також наявність структурних диспропорцій у розподілі фінансових ресурсів. Банківський сектор орієнтується переважно на обслуговування великих клієнтів із нижчим рівнем кредитного ризику, що зумовлює концентрацію кредитного портфеля у відповідних сегментах економіки. Водночас мікро- та малі підприємства, що формують основу підприємницької структури, недостатньо охоплені фінансовою підтримкою [10]. Це зумовлює нерівномірність розвитку бізнес-середовища, зниження темпів оновлення виробничих потужностей та обмеження можливостей для розширення діяльності. Поглиблення цих проблем супроводжується погіршенням фінансових результатів суб'єктів МСБ. Зниження обсягів реалізації продукції, скорочення прибутковості, зростання витрат та зменшення рентабельності діяльності негативно позначаються на фінансовій стійкості підприємств. За таких умов обмеженість доступу до кредитних ресурсів не лише стримує розвиток МСП, а й ускладнює підтримання їхньої поточної ліквідності та платоспроможності.

Указані тенденції потребують кількісного підтвердження та узагальнення, що зумовлює доцільність аналізу динаміки основних показників фінансового стану й кредитування МСБ в Україні у 2020–2022 рр. (табл. 1).

Таблиця 1

**Динаміка фінансового стану й кредитування малого та середнього бізнесу в Україні
у 2020–2022 рр.**

Показники	Роки		
	2020	2021	2022
<i>Короткострокові кредити МСП, млн грн</i>			
середніх підприємств	183 607 655,7	191 185 348,1	198 883 048,4
малих підприємств	159 832 022,7	130 889 250,8	153 049 584,8
з них мікропідприємств	98 447 565,2	75 579 930,0	80 680 423,8
<i>Чистий фінансовий результат, млн грн</i>			
середніх підприємств	65 951 690,5	279 405 701,4	– 56 358 725,4
малих підприємств	– 25 529 406,1	162 021 671,1	– 93 114 442,8
мікропідприємств	– 28 019 890,5	35 796 522,7	– 72 939 781,0
<i>Рентабельність операційної діяльності, %</i>			
середніх підприємств	5,4	7,6	2,4
малих підприємств	3,9	15,0	1,2
мікропідприємств	1,0	12,0	– 7,0

Джерело: побудовано за [11]

Аналіз динаміки показників засвідчує наявність структурних дисбалансів у кредитуванні МСБ, а також нестійкість його фінансових результатів. Загальний обсяг короткострокових кредитів МСП у 2021 році скоротився на 21 365 079,5 млн грн (– 6,2 %) – з 343 439 678,4 до 322 074 598,9 млн грн, однак у 2022 році відбулося відновлення до 351 932 632,9 млн грн (+ 29 858 034,0 млн грн; + 9,3 %). Динаміка кредитування є нерівномірною: середні підприємства демонструють стабільне зростання (у межах + 4,0–4,1 % щорічно), тоді як малі підприємства зазнають істотного скорочення у 2021 році (– 28 942 771,9 млн грн; – 18,1 %) із подальшим частковим відновленням у 2022 році (+ 22 160 334,0 млн грн; + 16,9 %). Найбільш вразливими є мікропідприємства, де падіння у 2021 році становило 22 867 635,2 млн грн (– 23,2 %) при незначному зростанні у 2022 році (+ 6,7 %). Фінансові результати МСП характеризуються високою волатильністю: середні підприємства перейшли від прибутку 279 405 701,4 млн грн у 2021 році до збитку 56 358 725,4 млн грн у 2022 році (– 335 764 426,8 млн грн). Аналогічна тенденція спостерігається в малих підприємств (від + 162 021 671,1 до – 93 114 442,8 млн грн) та мікропідприємств (від + 35 796 522,7 до – 72 939 781,0 млн грн), що свідчить про нестабільність фінансової діяльності в умовах обмеженого доступу до фінансових ресурсів. Показники рентабельності також демонструють різке погіршення: у середніх підприємств – із 7,6 % до 2,4 %, у малих – із 15,0 % до 1,2 %, тоді як мікропідприємства вийшли на від’ємний рівень (– 7,0 %). Отже, поєднання скорочення кредитування у вразливих сегментах, значної волатильності фінансових результатів та зниження рентабельності свідчить про системний характер проблеми фінансового забезпечення МСП і нерівномірність розподілу кредитних ресурсів.

За таких умов об'єктивно постала необхідність формування інструментів державного впливу, спрямованих на здешевлення кредитних ресурсів, розширення доступу до фінансування та зниження кредитних ризиків для суб'єктів МСБ. У цьому контексті у 2020 році запроваджено державну програму «Доступні кредити 5–7–9 %» як інструмент активізації кредитування мікро- та малого бізнесу. Її ініціаторами є Президент України та Кабінет Міністрів України, тоді як практичну реалізацію покладено на Фонд розвитку підприємництва, який функціонує через систему уповноважених банків-партнерів [13]. Підґрунтям запровадження програми стала висока вартість кредитних ресурсів для бізнесу, яка стримувала інвестиційну активність, обмежувала можливості розширення виробництва й негативно впливала на динаміку зайнятості. У відповідь сформовано механізм державної підтримки, що передбачає часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, унаслідок чого остаточна вартість позикового капіталу для суб'єктів господарювання знижується до 5 %, 7 % або 9 % річних залежно від визначених параметрів їхньої діяльності.

На початковому етапі функціонування програма орієнтувалася переважно на фінансування інвестиційних проєктів, зокрема придбання та модернізацію основних засобів, розвиток виробничих потужностей і започаткування нових підприємств. Участь у ній передбачала дотримання низки умов, серед яких наявність власного внеску позичальника, обґрунтованого бізнес-плану та відповідність установленим критеріям мікро- та малого підприємництва.

Фінансове забезпечення програми на етапі її запуску здійснювалося коштом державного бюджету, зокрема передбачалося фінансування в розмірі 2 млрд грн для реалізації механізму компенсації відсоткових ставок. Очікувалося, що це сприятиме залученню інвестиційних ресурсів у сектор МСП, підвищенню ділової активності та створенню нових робочих місць [14]. Подальший розвиток програми відбувався шляхом її адаптації до змін економічного середовища. Розширення напрямів кредитування, залучення антикризових та рефінансувальних інструментів дали змогу підвищити гнучкість механізму підтримки. Під час воєнного стану програма фактично трансформувалася в основний інструмент забезпечення ліквідності підприємств та підтримки їхньої операційної діяльності. Таким чином, державна програма «Доступні кредити 5–7–9 %» сформувала комплексний механізм стимулювання кредитування МСБ, що поєднує інструменти здешевлення кредитних ресурсів з елементами часткового гарантування кредитних ризиків, що зумовлює доцільність детального розгляду її механізму функціонування та умов реалізації (табл. 2).

Таблиця 2

Механізм функціонування та умови реалізації державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %»

Елемент механізму	Зміст	Умови реалізації	Фінансові параметри
Суб'єкти програми	Взаємодія держави, Фонду розвитку підприємництва, банків-партнерів та суб'єктів МСП	Участь банків на основі угод з Фондом; відповідність МСП критеріям програми	Державне фінансування компенсацій процентної ставки та гарантій
Подання заявки	Подання підприємцем заявки до банку разом із бізнес-планом	Реєстрація бізнесу в Україні; прозора діяльність; відсутність податкової заборгованості	Витрати на підготовку документів та оцінювання проєкту
Оцінювання банком	Аналіз кредитоспроможності, перевірка бізнес-плану та ризиків	Наявність кредитної історії; обґрунтованість проєкту	Формування індивідуальних умов кредитування
Надання кредиту	Кредитування за ринковою ставкою з подальшою компенсацією	Наявність забезпечення або гарантій	До 1,5 млн грн; строк до 5 років

Компенсація ставки	Часткова компенсація процентної ставки державою	Виконання умов договору; дотримання критеріїв програми	Кінцева ставка 5 %, 7 % або 9 % річних
Диференціація ставок	Установлення ставки залежно від параметрів діяльності	Доходи та кількість працівників підприємства	5 % – у разі створення робочих місць; 7 % – базова; 9 % – для вищого рівня доходів
Стимулювання зайнятості	Зниження ставки в разі розширенні зайнятості	Збільшення кількості працівників	Зменшення ставки на 0,5 % за кожне нове робоче місце
Державні гарантії	Часткове покриття кредитних ризиків	Недостатність заставного забезпечення	Комісія до 0,5 % від суми кредиту
Вимоги до позичальника	Відповідність критеріям МСП	До 50 працівників; до 50 млн грн річного доходу	Власний внесок 20–30 %
Цільове використання	Фінансування інвестиційних і виробничих потреб	Заборона використання на споживчі цілі	Придбання ОЗ, модернізація, розвиток бізнесу
Контроль і моніторинг	Контроль дотримання умов програми	Регулярна звітність та перевірки	У разі порушень – припинення компенсації

Джерело: побудовано за [14]

Представлений механізм функціонування програми демонструє чітко структуровану систему взаємодії між державою, фінансовими інститутами та суб'єктами підприємництва, що забезпечує комплексний підхід до стимулювання кредитування. Його особливістю є поєднання ринкових інструментів банківського кредитування з елементами державного втручання, спрямованого на зниження вартості позикового капіталу та мінімізацію кредитних ризиків. Механізм побудовано так, що основне навантаження з оцінювання кредитоспроможності та управління ризиками покладається на банківський сектор, тоді як держава виконує компенсаторну та гарантійну роль. Це дає змогу уникнути прямого адміністративного розподілу ресурсів і водночас забезпечує їхнє цільове спрямування в сегмент МСБ [14]. Важливим елементом механізму є диференціація процентних ставок, яка формує економічні стимули до розширення зайнятості та легалізації діяльності. Механізм зниження ставки залежно від створення нових робочих місць забезпечує інтеграцію кредитної підтримки з цілями соціально-економічного розвитку, зокрема у сфері зайнятості. Важливу роль у підвищенні доступності кредитування відіграють державні гарантії, які частково компенсують недостатність заставного забезпечення в підприємств. Це сприяє залученню до програми ті категорії позичальників, які за стандартних умов не відповідають вимогам банків, насамперед мікро- та малі підприємства [14]. Водночас наявність чітких вимог до позичальників, зокрема власний внесок, обмеження за доходами та чисельністю працівників, а також контроль за цільовим використанням коштів, забезпечує фінансову дисципліну та знижує ризики неефективного використання державної підтримки. Отже, механізм реалізації програми формує інституційно збалансовану модель кредитування, яка поєднує інтереси держави, банківського сектору та бізнесу, створюючи передумови для розширення доступу до фінансових ресурсів і стабілізації діяльності МСП.

Ефективність функціонування цього механізму відображено в практичних результатах реалізації програми, зокрема в динаміці поданих та розглянутих заявок на отримання кредитів, що дає змогу оцінити рівень попиту бізнесу та масштаби її використання в різні періоди. З огляду на це доцільним є аналіз кількісних параметрів участі суб'єктів господарювання в програмі (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка розгляду заявок на отримання кредиту за програмою «5–7–9 %»

Показники	2021 (станом на 31.05)	2022 (станом на 30.05)	2023 (станом на 29.05)
Заявки в роботі банку, шт.	3 425	5 941	6 353
Відхилені заявки, шт.	12 258	25 292	37 935
Заявки на кредитному комітеті, шт.	2 500	2 938	3 564
Підписані кредитні договори, шт.	17 037	39 362	62 598
Загальна кількість заявок, шт.	35 220	73 533	62 598
Сума кредитних договорів, млн грн	43 955,6	117 907,1	201 454,9
Поточна заборгованість, млн грн	34 285,7	85 106,7	109 904,6

Джерело: побудовано за [12]

Аналіз динаміки розгляду заявок за програмою «5–7–9%» станом на 31.05.2021, 30.05.2022 та 29.05.2023 рр. засвідчує істотне зростання попиту на державну підтримку та розширення масштабів її реалізації. Загальна кількість заявок у 2022 році зросла на 38 313 од. (+ 108,8 %) до 73 533, тоді як станом на 29.05.2023 р. скоротилася на 10 935 од. (– 14,9 %), що вказує на часткове насичення попиту або посилення критеріїв відбору позичальників. Кількість заявок у роботі банків зросла на 73,5 % у 2022 році та ще на 6,9 % у 2023 р., що свідчить про стабільне навантаження на банківську систему. Водночас відхилені заявки зростали швидше: + 106,3 % у 2022 р. та + 50,0 % у 2023 р., що відображає перевищення попиту над можливостями програми та посилення вимог до позичальників. Позитивною тенденцією є зростання кількості заявок, що доходять до кредитних комітетів (+ 17,5 % у 2022 р.; + 21,3 % у 2023 р.), а також підписаних кредитних договорів, кількість яких зросла на 131,0 % у 2022 р. та ще на 59,0 % у 2023 р., досягнувши 62 598 од. Це підтверджує ефективність перетворення заявок у фактичне фінансування. Фінансові параметри програми також демонструють стійку позитивну динаміку. Сума укладених кредитних договорів зросла з 43 955,6 млн грн станом на 31.05.2021 р. до 117 907,1 млн грн станом на 30.05.2022 р. (+ 73 951,5 млн грн; + 168,2%), а станом на 29.05.2023 р. досягла 201 454,9 млн грн (+ 83 547,8 млн грн; + 70,9 %). Поточна заборгованість за кредитами збільшилася відповідно з 34 285,7 млн грн до 85 106,7 млн грн (+ 148,2 %) та 109 904,6 млн грн (+ 29,1 %), що свідчить про нарощування кредитного портфеля та підвищення ролі програми у фінансуванні діяльності МСП. Для поглиблення аналізу доцільно розглянути структуру кредитного портфеля за напрямками фінансування, що дає змогу оцінити зміну функціонального призначення кредитів у межах програми (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кредитного портфеля за цілями фінансування

Джерело: побудовано за [12]

Аналіз динаміки кредитного портфеля за цілями фінансування засвідчує істотну зміну його функціонального призначення в досліджуваному періоді. Так, загальний обсяг портфеля зріс із 43 956 млн грн станом на 31.05.2021 до 95 180 млн грн на 30.05.2022, що відповідає приросту на 51 224 млн грн або 116,6 %. Це було забезпечене передусім різким збільшенням антикризових кредитів, обсяг яких зріс на 38 209 млн грн (+ 188,0 %), що свідчить про трансформацію програми в інструмент підтримки ліквідності підприємств. Водночас інвестиційні кредити продемонстрували зростання з 5 740 млн грн до 10 289 млн грн (+ 79,2 %), що відображає збереження інвестиційного складника, однак її частка в структурі портфеля зменшилася на фоні переважання антикризового фінансування. Кредити рефінансування також зросли на 47,3 % (+ 8 466 млн грн), що підтверджує підвищену потребу бізнесу в реструктуризації зобов'язань. Станом на 29.05.2023 відбувається певна корекція структури портфеля: загальний обсяг скоротився до 82 000 млн грн (– 13 180 млн грн або – 13,8 % порівняно з 2022 р.). Найістотніше скорочення спостерігається за антикризовими кредитами (– 12 536 млн грн або – 21,4 %), що свідчить про часткову стабілізацію фінансового стану підприємств або завершення дії окремих антикризових механізмів. Водночас інвестиційні кредити продовжили зростання (+ 16,6 %), що відображає поступове відновлення інвестиційної активності, тоді як обсяг кредитів рефінансування також знизився (– 8,9 %). Таким чином, отримані результати демонструють, що в період 2021–2022 рр. програма «5–7–9 %» виконувала переважно функцію антикризового фінансування, тоді як у 2023 р. спостерігається поступове зміщення акцентів до відновлення інвестиційного складника.

Логічним продовженням аналізу є дослідження галузевої структури кредитного портфеля, що дає змогу оцінити розподіл фінансових ресурсів між видами економічної діяльності та визначити пріоритетні напрями підтримки бізнесу (табл. 4).

Таблиця 4

Динаміка структури кредитного портфеля за видами економічної діяльності, млн. грн.

Види діяльності	2021	2022	2023
	(станом на 31.05)	(станом на 30.05)	(станом на 29.05)
Сільське господарство	21 625	61 097	108 620
Торгівля	10 345	26 686	46 979
Промисловість	7 089	17 340	27 469
Послуги	2 986	7 709	11 947
Будівництво	1 051	2 630	4 208
Інші галузі	691	1 765	2 721
Фінансова діяльність	23	62	66
Державний сектор	2	4	2

Джерело: побудовано за [12]

Аналіз галузевої структури кредитного портфеля програми «5–7–9 %» станом на 31.05.2021, 30.05.2022 та 29.05.2023 рр. засвідчує високу концентрацію фінансових ресурсів в основних секторах економіки. Панівну позицію посідає сільське господарство: обсяг фінансування зріс із 21 625 млн грн у 2021 р. до 61 097 млн грн у 2022 р. (+ 182,5 %) та 108 620 млн грн у 2023 р. (+ 77,8 %), а частка – з 49 % до 54 %. Це підтверджує зростання його пріоритетності. Сектор торгівлі демонструє зростання з 10 345 млн грн до 46 979 млн грн, однак його частка дещо знизилася з 24 % до 23 %. Аналогічна тенденція спостерігається в промисловості: у разі збільшення обсягів із 7 089 млн грн до 27 469

млн грн її частка скоротилася із 16 % до 14 %, що засвідчує відносне зміщення фінансування на користь аграрного сектору. Сфери послуг і будівництва також характеризуються зростанням обсягів кредитування (до 11 947 млн грн та 4 208 млн грн відповідно), проте їхня частка залишається незначною. Фінансова діяльність і державний сектор практично не залучені до програми, що підкреслює її орієнтацію на реальний сектор економіки. Таким чином, станом на кінець травня 2023 р. кредитний портфель характеризується високою галузевою концентрацією з переважанням аграрного сектору на фоні загального зростання фінансування.

Подальше поглиблення оцінки ефективності програми потребує аналізу інструментів зниження кредитних ризиків, зокрема динаміки портфеля державних гарантій у розрізі банків (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка портфеля гарантій МСП у розрізі банків

Джерело: побудовано за [12]

Аналіз динаміки портфеля державних гарантій у розрізі банків станом на 31.05.2021, 30.05.2022 та 29.05.2023 рр. засвідчує нерівномірність розподілу гарантійного навантаження та зміну ролі банків у реалізації механізму зниження кредитних ризиків у межах програми «5–7–9 %». Найбільший обсяг гарантій у 2021 р. зосереджений у Raiffeisen Bank (559,8 млн грн), однак у 2022 р. він скоротився на 19,5 %, а у 2023 р. – ще на 58,3 %, до 187,7 млн грн, що свідчить про зниження його участі. Водночас державні банки демонструють стабільніші позиції: Укрксімбанк після незначного скорочення у 2022 р. (– 1,2 %) наростив обсяг гарантій у 2023 р. (+ 6,0 %), тоді як Укрзабанк істотно активізувався (+ 45,6 % у 2023 р.). ПриватБанк також розширив участь у 2022 р. (+92,2 %), хоча у 2023 р. зафіксовано незначне зниження (– 6,5 %). Таким чином, механізм державних гарантій забезпечує перерозподіл кредитних ризиків, однак характеризується концентрацією в окремих банках і зміщенням активності до державних фінансових установ, що підсилює їхню роль у підтримці МСП.

Для узагальнення результатів доцільно застосувати інтегральний підхід до оцінювання ефективності програми, який дає змогу поєднати показники доступності кредитування, масштабів фінансування, галузевої структури та гарантійної підтримки в цілісну аналітичну характеристику (табл. 5).

Таблиця 5

Інтегральне оцінювання ефективності програми «Доступні кредити 5–7–9 %»

Показники	Станом на 31.05.2021 (база = 1)	Станом на 30.05.2022	Станом на 29.05.2023
Блок 1. Доступність кредитів			
Кількість підписаних договорів	1,00	2,31	3,67
Заявки в роботі банку	1,00	1,73	1,85
Середнє по блоку	1,00	2,02	2,76
Блок 2. Масштаб фінансування			
Сума кредитних договорів	1,00	2,68	4,58
Поточна заборгованість	1,00	2,48	3,21
Середнє по блоку	1,00	2,58	3,90
Блок 3. Галузева структура (агросектор)			
Частка сільського господарства	1,00	1,06	1,10
Блок 4. Гарантійна підтримка			
Сумарний обсяг гарантій (4 банки)	1,00	0,82	0,71
Інтегральний індекс ефективності	1,00	1,87	2,62

Джерело: побудовано автором

Розрахунок інтегрального індексу ефективності засвідчує істотне розширення впливу програми на фінансове забезпечення МСБ. У 2022 р. значення індексу зросло до 1,87 порівняно з базовим рівнем 2021 р., а станом на 29.05.2023 р. досягло 2,62, що відображає посилення ролі програми в підтримці підприємницького сектору. Найбільший внесок у формування інтегральної оцінки забезпечують показники масштабів фінансування, де значення індексу у 2023 р. досягло 3,90. Це зумовлено істотним зростанням суми кредитних договорів та поточної заборгованості. Показники доступності кредитів також демонструють позитивну динаміку: зокрема, кількість укладених договорів зростає в 3,67 рази відносно базового періоду. Водночас структурні та ризикові компоненти характеризуються стриманішою динамікою. Індекс частки сільського господарства зріс незначно (до 1,10), що підтверджує збереження високої галузевої концентрації кредитного портфеля. Натомість індекс гарантійної підтримки знизився до 0,71, що відображає скорочення участі окремих банків у механізмі гарантування та зміну розподілу кредитних ризиків.

Узагальнення отриманих результатів дає підстави розглядати програму «Доступні кредити 5–7–9 %» як один з основних інструментів антикризового фінансування МСБ. Її ефективність виявляється в здатності підтримувати безперервність діяльності підприємств за умов зовнішніх шоків, що підтверджується зростанням обсягів кредитування та активним використанням механізмів державних гарантій. Важливим наслідком функціонування програми є стабілізація ліквідності суб'єктів господарювання через забезпечення доступу до відносно дешевих кредитних ресурсів. Це дає змогу підтримувати платоспроможність та операційну діяльність.

Отримані результати відображають посилення ролі державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» у фінансовому забезпеченні МСБ, що проявляється через зростання обсягів кредитування та активізації участі підприємств у програмі станом на кінець травня 2023 р. Динаміка показників

засвідчує, що програма виконує функцію стабілізаційного механізму, забезпечуючи доступ до позикового капіталу за умови обмежених внутрішніх фінансових ресурсів підприємств. Водночас результати аналізу вказують на наявність структурних дисбалансів у функціонуванні програми. Високий рівень відхилення заявок у поєднанні з нерівномірною динамікою кредитування різних груп підприємств свідчить про збереження проблем доступу до фінансування, передусім для мікро- та малих суб'єктів господарювання. Галузевий розподіл кредитного портфеля демонструє концентрацію фінансових ресурсів у сільському господарстві, що відображає пріоритети економічної підтримки, проте водночас обмежує диверсифікацію фінансування. Використання механізму державних гарантій дає змогу частково компенсувати кредитні ризики та підвищує доступність фінансування. Проте нерівномірність участі банків у його реалізації вказує на різні підходи до управління ризиками та неоднакову готовність фінансових установ працювати з підприємствами підвищеного ризику. Інтегральна оцінка ефективності програми узагальнює виявлені тенденції та дає змогу комплексно оцінити її вплив. Зростання інтегрального індексу до 2,62 станом на кінець травня 2023 р. підтверджує розширення масштабів кредитування та посилення ролі програми, водночас виявляючи диспропорції між окремими складниками її ефективності.

Отримані результати загалом узгоджуються з висновками міжнародних і вітчизняних досліджень щодо визначальної ролі доступу до фінансових ресурсів у забезпеченні стійкості МСБ. Зокрема, результати статті узгоджуються з підходом Р. Гаррісона (R. Harrison) та ін. [15], які доводять, що в кризові періоди ускладнення доступу МСП до банківського кредитування пов'язане передусім зі скороченням пропозиції кредитів та зростанням ризиків кредиторів. У межах дослідження ця тенденція проявляється через нерівномірність кредитування мікро- та малих підприємств, високий рівень відхилення заявок і потребу в державних механізмах компенсації кредитних ризиків. Висновки щодо значення стійких відносин між банками та підприємствами узгоджуються з дослідженням Ф. Белтрама (F. Beltrame) та ін., які підкреслюють роль *relationship lending* у розширенні доступу МСП до фінансування [3, р. 26]. У нашому дослідженні цей аспект підтверджується важливістю участі банків-партнерів у реалізації програми «5–7–9 %», оскільки саме банківські установи оцінюють кредитоспроможність, ризики та ухвалюють рішення щодо надання фінансування. Результати також співвідносяться з висновками Ю. Лю (Y. Liu) та ін. щодо впливу кризових шоків на кредитну поведінку МСП [16, р. 824]. Автори доводять, що пандемічні обмеження знижували кредитний попит і посилювали залежність підприємств від наявності попередніх банківських зв'язків. У межах аналізу програми «5–7–9 %» спостерігається інша, але близька за змістом тенденція: у період підвищеної невизначеності зростає потреба в спеціальних державних механізмах підтримки, здатних компенсувати обмеження стандартного банківського кредитування. Положення А. Пеллегріно (A. Pellegrino) та М. Абе (M. Abe) щодо важливості цифрових фінансових сервісів для розподілу кризової підтримки частково корелюють з отриманими результатами [4]. Хоча в межах цієї статті цифрове фінансування не було окремим предметом аналізу, зростання кількості поданих і розглянутих заявок засвідчує важливість організаційної й інституційної спроможності програми забезпечувати швидкий доступ бізнесу до фінансової підтримки. Висновки щодо позитивного впливу доступу до фінансування на результати діяльності МСП узгоджуються з дослідженнями П. Турякіра (P. Turyakira) та ін. [5], а також М. Санні (M. Sanni) та ін. [7]. У цих працях доступність кредитування розглядається як один з основних чинників підвищення результативності малого бізнесу. У нашому дослідженні це підтверджується через зростання обсягів кредитних договорів, поточної заборгованості та інтегрального індексу ефективності програми, що засвідчує посилення ролі кредитного ресурсу в підтримці підприємницької активності. З вітчизняними дослідженнями отримані результати мають ще тісніший зв'язок. Зокрема, висновки Н. Погореленко та В. Коваль щодо необхідності підвищення ефективності державної підтримки кредитування МСП підтверджуються результатами нашого аналізу, де виявлено залежність ефективності програми від рівня доступності кредитів, гарантійної підтримки та збалансованості галузевого розподілу ресурсів [8, с. 230]. Дослідження С. Кушнір та В. Кармазіної, у якому розкрито механізм надання пільгових кредитів у межах програми «5–7–9 %», доповнюється нашими результатами шляхом аналізу динаміки її реалізації та інтегрального оцінювання ефективності [2, с. 377]. Порівняно з роботою М. Лапішко та В. Косик [17, с. 139], де увагу зосереджено на здобутках і проблемах державної підтримки кредитування МСП, результати нашого

дослідження конкретизують ці положення через кількісну оцінку заявок, кредитного портфеля, гарантій та галузевої структури фінансування. Це дає змогу не лише підтвердити наявність проблем у механізмах підтримки, а й показати їхній прояв у статистичних показниках. Додатково отримані результати узгоджуються з висновками Т. Шенга (T. Sheng), який доводить, що розвиток фінансових технологій сприяє розширенню кредитної пропозиції для МСБ через зниження інформаційної асиметрії та оптимізації процесів оцінки кредитоспроможності. У контексті дослідження це опосередковано підтверджується зростанням обсягів кредитування та активністю банків у межах програми, що свідчить про підвищення інституційної спроможності фінансового сектору забезпечувати доступ підприємств до фінансових ресурсів навіть за умови підвищених ризиків [18]. Водночас результати співвідносяться з підходом Х. Заррук (H. Zargouk) та ін. [19, р. 272], які обґрунтовують взаємозв'язок між доступом до фінансових ресурсів, підприємницькою орієнтацією та результативністю діяльності МСП. У межах аналізу це проявляється через зростання попиту на пільгове кредитування та активізацію фінансування підприємств, що створює передумови для підтримання їхньої операційної діяльності та адаптації до змін економічного середовища. Отже, результати дослідження загалом корелюють із науковими працями, у яких доступ до фінансування розглядається як визначальний чинник стійкості та розвитку МСП. Водночас відмінність отриманих результатів полягає в тому, що програма «Доступні кредити 5–7–9 %» розглянута не лише як інструмент здешевлення кредитів, а як багатокомпонентний антикризовий механізм, ефективність якого визначається одночасно масштабною, галузевою структурою, гарантійною підтримкою та рівнем практичного доступу бізнесу до фінансових ресурсів.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному узагальненні статистичних показників функціонування державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» у взаємозв'язку з фінансовими характеристиками МСБ. У роботі здійснено системний аналіз динаміки кредитування МСП, результативності розгляду заявок, галузевої структури кредитного портфеля та механізму державних гарантій, що дало змогу сформувати цілісне уявлення про функціонування програми як інструменту антикризового кредитування. На відміну від фрагментарних підходів, запропоноване дослідження поєднує кількісні та структурні параметри оцінки ефективності. Наукову новизну також становить використання інтегрального підходу до оцінки ефективності програми, що ґрунтується на нормалізації основних показників та їхньому узагальненні в єдиний індекс. Такий підхід дає змогу одночасно врахувати динаміку доступності кредитів, масштабів фінансування, галузевої структури та рівня гарантійної підтримки, що розширює аналітичні можливості оцінювання державних програм кредитування.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їхнього використання для моніторингу ефективності програм підтримки МСБ, а також у діяльності органів державного управління для оптимізації пільгового кредитування. Упровадження запропонованих підходів дасть змогу нівелювати виявлені негативні тенденції, зокрема високий рівень відхилення заявок, надмірну галузеву концентрацію фінансових ресурсів та недосконалість окремих аспектів механізму державних гарантій. Це створює передумови для підвищення ефективності розподілу фінансових ресурсів та забезпечення рівномірного доступу підприємств до кредитування. Для банківського сектору результати дослідження можуть бути корисними під час формування кредитної політики щодо МСП у межах державних програм, зокрема в частині оцінювання ризиків та оптимізації структури кредитного портфеля. Для суб'єктів підприємництва практичне значення полягає в кращому розумінні умов участі в програмі та чинників, що впливають на отримання фінансування. Це сприяє підвищенню ефективності фінансового планування та управління діяльністю.

Висновки

Запровадження державної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» сформувало цілісний механізм стимулювання кредитування, у якому поєднуються ринкові інструменти банківського сектору та інструменти державної підтримки. Динаміка показників її реалізації станом на кінець травня 2023 р. відображає істотне зростання кількості укладених кредитних договорів та обсягів фінансування, що свідчить про високий рівень попиту в бізнесі та результативність функціонування програми.

Структурний аналіз кредитного портфеля засвідчив концентрацію фінансових ресурсів в

основних секторах економіки, передусім у сільському господарстві, частка якого перевищує половину загального обсягу фінансування. Така галузева спрямованість відображає пріоритети економічної підтримки, водночас зумовлюючи нерівномірність розподілу кредитних ресурсів між видами економічної діяльності.

Застосування механізму державних гарантій забезпечує розширення доступу до кредитування шляхом часткового покриття ризиків і зниження вимог до забезпечення, що є важливим для підприємств з обмеженим рівнем заставних активів. Водночас участь банків у формуванні гарантійного портфеля має диференційований характер, що свідчить про відмінності в підходах до управління ризиками та рівні залученості фінансових установ.

Узагальнення результатів на основі інтегрального оцінювання ефективності програми сприяло комплексному відображенню її впливу на фінансове забезпечення МСБ. Зростання інтегрального індексу з базового рівня у 2021 р. до 1,87 у 2022 р. та до 2,62 станом на кінець травня 2023 р. засвідчує посилення ролі програми в підтримці підприємницького сектору. Водночас структура індексу демонструє, що основний внесок у його зростання забезпечується масштабами фінансування, тоді як структурні та ризикові параметри залишаються менш динамічними. У сукупності це дає підстави розглядати програму «Доступні кредити 5–7–9%» як дієвий інструмент антикризового кредитування МСБ, що забезпечує підтримку ліквідності підприємств, розширення доступу до фінансових ресурсів та економічної активності, водночас зберігаючи залежність від галузевої структури кредитування, участі банківського сектору та бюджетного забезпечення програми.

Перспективи подальших досліджень доцільно пов'язати з оцінюванням довгострокового впливу програми на інвестиційну активність МСП та формування стійкої моделі їхнього фінансового забезпечення.

Список використаних джерел

1. Пріхно І., Частоколенко І. Банківське кредитування бізнесу в Україні в умовах воєнного стану. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»*. 2023. № 28(56). URL: <https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3748> (дата звернення: 20.05.2023).
2. Кушнір С. О., Кармазіна В. С. Аналіз кредитування малого бізнесу та новостворених підприємств у межах державної програми «Доступні кредити 5–7–9%». *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2021. № 4(20). С. 369–379. URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/204775> (дата звернення: 20.05.2023).
3. Beltrame F., Grasseti L., Bertinetti G. S., Sclip A. Relationship lending, access to credit and entrepreneurial orientation as cornerstones of venture financing. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. 2023. Vol. 30, no. 1. P. 4–29. DOI: <https://doi.org/10.1108/JSBED-07-2021-0281>
4. Pellegrino A., Abe M. Digital financing for SMEs' recovery in the post-COVID era: A bibliometric review. *Frontiers in Sustainable Cities*. 2022. Vol. 4. DOI: <https://doi.org/10.3389/frsc.2022.978818>
5. Turyakira P., Sendawula K., Turyatunga P., Nakyejwe S., Kimuli S. The joint effect of firm capability and access to finance on firm performance among small businesses: A developing country perspective. *African Journal of Business Management*. 2019. Vol. 13, no. 6. P. 198–206. DOI: <https://doi.org/10.5897/AJBM2019.8758>
6. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): The Engine of Economic Growth through Investments and Innovation/ Ş. C. Gherghina et al. *Sustainability*. 2020. Vol. 12, no. 1. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12010347>
7. Sanni M., Oke L. A., Alayande I. T. Bank credit accessibility and performance of SMEs in Kwara State, Nigeria: A PLS-SEM analysis. *Copernican Journal of Finance & Accounting*. 2020. Vol. 9, № 2. P. 45–64. DOI: <https://doi.org/10.12775/CJFA.2020.007>
8. Погореленко Н., Коваль В. Кредитування малого та середнього бізнесу: аналіз діючих умов та підходи до підвищення ефективності його державної підтримки. *Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління*. 2021. Т. 20. № 1(47). С. 218–233. URL: <https://rinek.onu.edu.ua/article/view/227606> (дата звернення: 20.05.2023).
9. Химич І. Г., Винник Т. М., Тимошик Н. С. Аналіз кредитування бізнесу в умовах

війни: державні програми підтримки. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2023. Вип. 1(28). С. 30–41. URL: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23kihdp.pdf> (дата звернення: 20.05.2023).

10. Шпанель-Юхта О. Особливості банківського кредитування в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-96>

11. Державна служба статистики України. Економічна діяльність підприємств. URL: <https://ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 20.05.2023).

12. Фонд розвитку підприємництва. Інформація про результати державної програми «Доступні кредити 5–7–9%». URL: <https://bdf.gov.ua/publicna-informatsiia/informatsiia-pro-rezultaty-derzhavnoi-prohramy-dostupni-kredyty-5-7-9/> (дата звернення: 20.05.2023).

13. Міністерство економіки України. Уряд дав старт державній програмі «Доступні кредити 5–7–9%». URL: <https://me.gov.ua/news/detail?id=93e2d1bd-fcd2-454b-ad61-55251e5fe784&lang=uk-UA> (дата звернення: 20.05.2023).

14. Програма «Доступні кредити 5–7–9%». URL: <https://bdf.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Prohrama-Dostupni-kredyty-5-7-9.pdf> (дата звернення: 20.05.2023).

15. Harrison R., Li Y., Vigne S. A., Wu Y. Why do small businesses have difficulty in accessing bank financing? *International Review of Financial Analysis*. 2022. Vol. 84. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102352>

16. Liu Y., Zhang Y., Fang H., Chen X. SMEs' line of credit under the COVID-19: evidence from China. *Small Business Economics*. 2022. Vol. 58. P. 807–828. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00474-9>

17. Лапішко М. Л., Косик В. Ю. Державна підтримка кредитування малого та середнього бізнесу: здобутки та проблеми. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2021. № 32. С. 135–141. DOI: <https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-18>

18. Sheng T. The effect of fintech on banks' credit provision to SMEs: Evidence from China. *Finance Research Letters*. 2021. Vol. 39. Article 101558. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101558>

19. Zarrouk H., Sherif M., Galloway L., El Ghak T. Entrepreneurial orientation, access to financial resources and SMEs' business performance: the case of the United Arab Emirates. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*. 2020. Vol. 7, № 12. P. 465–474. URL: <https://researchportal.hw.ac.uk/en/publications/entrepreneurial-orientation-access-to-financial-resources-and-sme/> (date of access: 20.05.2023).